

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः

डा.अरविन्दमहापात्रः¹

परमाणुवाद – शून्यवाद – अनेकान्तवाद – स्याद्वाद – विवर्तवाद-द्वैतवाद – अद्वैतवाद – द्वैताद्वैतवाद – परिणामवाद – सत्कार्यवादादयः पृथक् पृथक् सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः सन्ति, भारतीयदर्शनेषु ।

तत्र षोडशपदार्थवादो न्यायशास्त्रसिद्धान्तः, सप्तपदार्थवादः वैशेषिकसिद्धान्त इति, प्रतितन्त्रसिद्धान्त इति वक्तुं शक्यते । समानतन्त्रे यथा- न्यायवैशेषिकौ सांख्ययोगौ । अत्र समानशब्द एक पर्यायः नैयायिकानां हि समानं तन्त्रं न्यायशास्त्रं परतन्त्रं च सांख्यादिशास्त्रम् । तत्र-इदं दर्शनं तत्त्वसंख्यानम् उदीर्यते (भागवत-3-35) । महाभारते तत्त्वगणनामाश्रित्येदं दर्शनं सांख्यमित्यभिधीयते । तथा चोक्तं महाभारते- संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते । तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तेन सांख्याः प्रकीर्तिताः । उपनिषदामध्ययनेन सांख्यस्य प्राचीनत्वमालक्ष्यते । श्वेताश्वतर-मैत्रायणी-कठोपनिषत्सु च सांख्यसिद्धान्ताः विकीर्णाः प्राप्यन्ते । योगेन सह एव सांख्यस्योल्लेख उपलभ्यते । तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम् (6/13) । अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् (4/5) । इत्यत्र सांख्याभिमतगुणत्रयस्य प्रतिपादनं प्राप्यते । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः । महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः (कठ-1.3. 10-11) । इत्यत्र प्रतिपादितः क्रमः सांख्यसिद्धान्तेऽपि स्वीक्रियते ।

तत्र सांख्यदर्शने प्रतिपाद्यविषयाः पञ्चविंशतितत्त्वानि, त्रीणि प्रमाणानि, कार्यकारणभावः परिणामवादः, सत्कार्यवादः, गुणाः, प्रकृतिः, पुरुषः, महत्, अहङ्कारः, पञ्चभूतानि, करणम्, सूक्ष्मशरीरम्, सृष्टिः, द्विविधसर्गः, पञ्चविपर्ययाः, विवेकख्यातिः, मुक्तिः कालविषयिणी चर्चा च ।

सांख्यानुसारं पुरुषप्रकृतिनामकं तत्त्वद्वयमेव नित्यतत्त्वरूपेण स्वीक्रियते । यदि प्रकृतिविकृत्यादीनां संग्रहो विधीयते तर्हि तत्त्वानां संख्या पञ्चविंशतिः भवति । तत्रोक्तम्-

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः (सांख्यकारिका-3) ।

प्रकृतिपुरुषयोः संयोगात् सृष्टिर्जायते । प्रकृतिर्जडः पुरुषश्च निष्क्रियः, पुरुषस्य कैवल्यार्थं प्रकृतेश्च दर्शनार्थं पङ्गवन्धवदुभयोः संयोगः स्वीक्रियते । ततश्चोत्पत्तिर्जायते-

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पङ्गवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः (सा. का.-21) ।

तत्र प्रकृतेर्महान्, महतोऽहंकारस्योद्भवः । सात्त्विकादहङ्कारात् पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च

1 प्रभातकुमारमहाविद्यालयः, काँथि, पूर्वमेदिनीपुरम्, पश्चिमबङ्गः । दूरभाषः-7602444278, 9547243225 । Email-arabinda.pkc@rediffmail.com

कर्मन्द्रियाणि, मनश्चेति एकादशको गणो जायते । तामसादहङ्काराच्च शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धाख्यानि पञ्चतन्मात्राणि प्रादुर्भवन्ति । एभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्यः क्रमशः आकाशादिपञ्चमहाभूतानि जायन्ते । उक्तञ्च तल-

प्रकृतेर्मांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः ।
तस्मादपिषोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि (सा.का.22) ।

सांख्यशास्त्रस्य प्रधानतमसिद्धान्तः सत्कार्यवादः । अनेन ब्रह्माण्डे स्थितानां प्रकृत्यादीनां सूक्ष्मतमानामव्यक्ततत्त्वानां सिद्धिः क्रियते । सिद्धान्तमेतन् सारांशस्वरूपेण प्रतिपादयितुं शक्यते यत् संसारेऽस्मिन् किमपि वस्तु सर्वथा न नवीनमुत्पद्यते । अभावात् किमपि प्राप्तुन्नैव शक्यते, तथा च समुत्पन्ने वस्तुनि ये गुणाः समवलोक्यन्ते ते गुणाः यस्मात् कारणत्वेन वर्तमानात् तत्त्वाद् वस्तुनो वा कार्यस्वरूपं वस्तु समुत्पद्यते, तन्नूनमेव कारणस्वरूपेण वर्तमाने तत्त्वे सूक्ष्मरूपेण व्यक्तीभावात् प्रागपि तिष्ठत्येव । बौद्धाश्चाल- सदसतः सज्जायते, एतेषां सिद्धान्तानुसारं यदेकसकारणस्वरूपेण वर्तमानस्य पदार्थस्य नाशे सति पदार्थान्तरमुत्पद्यत इति । यथा -यदत्र बीजस्य नाशेऽङ्कुरोत्पत्तिः, अङ्कुरस्य नाशे वृक्षोत्पत्तिः सञ्जायते परमत्र सांख्यशास्त्रस्य सर्वथा वैमत्यम् । सांख्यशास्त्रम्प्रतिपादयति यत् कस्यचिदपि वृक्षस्य बीजे यानि भूतद्रव्याणि सन्ति तेषान्नाशो न भवति, परञ्चान्यान्येव द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवायुभ्यः स्वानुकूलानि तत्त्वानि समाकृष्य सदङ्कुररूपिणीभूतानन्दशान्नाप्नुवन्ति । इत्तमेव यथा काष्ठानि दहन्ते, तदा तेषामेव धूमादीनि रूपान्तराणि जायन्ते । काष्ठस्य भूतद्रव्याणां विनाशेन धूमादिकमपि तत्त्वान्तरन्नैव जायते । छान्देग्योपनिषदि प्रोक्तमस्ति यत् कथमसतः सज्जायते यद्रस्त्वे नैव तत् कुतो जायते । यद्यपि उपनिषत्सु जगतन्मूलकारणत्वेन प्रतिपादिततत्त्वाय असच्छब्दस्य प्रयोगो भवति तथापि तत्तासदितिशब्दस्यार्थोऽभावो नास्ति, अपि त्वसच्छब्देन केवलत्रामरूपत्मकस्य व्यक्तस्वरूपस्यावस्थायाः भावमालं विवक्षितमस्ति । सत एव कार्यस्य कारणरूपेणानन्याद् दुग्धादेव दधि समुत्पद्यते, न नीरात्कर्हिचिदपि, तिलेभ्य एव तैलन्निःसरति न सिकताभ्यः, इत्यादिभ्यो प्रत्यक्षानुभूतिभ्योऽपि एष सिद्धान्तः जगति स्थैर्यमाप्नोति ।

यदिह एषा मान्यता यत्कारणे ये ये नैव सन्ति गुणाः तेऽपि गुणाः कार्ये स्वातन्त्र्येण समुत्पद्यन्त इति, तर्हि नूनमस्य कारणं दर्शयितुं शक्यते, यदत्र नीरादधिः कथन्न जायत इति । कथनस्यास्य तात्पर्यमिदमस्ति यद्यदतत्त्वमूले सर्वथा नास्ति तत्तत्त्वं कुत जायेत, अविद्यमानङ्गिमपि वस्तु कुतश्चिदपि केनापि प्रकारेण समुत्पत्तुन्नैव शक्नोति । अतएव सांख्यशास्त्रं सिद्धान्तरूपेण प्रतिपादयति यत् कस्यचिदपि कार्यस्य वर्तमानद्रव्यांशगुणाः तस्य मूलकारणेऽपि केनापि रूपेण तिष्ठन्त्येवेति निश्चितम्, अत एव एषः सिद्धान्तः सत्कार्यवादनाम्ना समाधीयते । सत्कार्यवादसिद्धान्तः श्रीमद्भगवद्गीतायामपि स्पष्टरूपेण दृश्यते-

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः । (गीता 2/16)

कथनस्यास्य तात्पर्यमिदमस्ति यद् वस्तु सर्वथासदस्ति, तद् वस्तु कथञ्चिदपि भवितुन्नैव शक्नोति, तथा च यद्रस्तु सदस्ति तस्याभावो कथञ्चिदपि भवितुन्नैव शक्नोति । तत्त्वविद्धिः महात्मभिरेवं सदसतोः सिद्धान्तः सच्छब्दस्यार्थः साक्षाद्ब्रह्म जीवात्मास्ति । एषः श्लोको सत्कार्यवादसिद्धान्तं परिपोषयति । अस्मिन् श्लोके सच्छब्दस्यार्थः साक्षात् ब्रह्म जीवात्मा वा अस्ति असच्छब्दस्यार्थश्च नामरूपात्मकन्दृश्यञ्जगत् सर्वथा भौतिकं शरीरञ्चेति वर्तते । तथापि कारणे सूक्ष्मरूपेण सर्वथाव्यक्तायां कार्योत्पत्तिर्न जायते । सांख्यशास्त्रं सत्कार्यवादसिद्धान्तमनुसृत्य दृश्यात्मकस्य जगतो मूलतत्त्वानां समाविष्टं सृष्टेः क्रमिकां शृङ्खलान्निरूपयामास । एषः सत्कार्यवादसिद्धान्तः

श्रीमदा-ईश्वरकृष्णमहोदयेनापि स्वविरचितायां सांख्यकारिकायां प्रतिपादितोऽस्ति-

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणाभावाच्च सत्कार्यम् । (सा.का.-12)

असदकरणादिति सत्कार्यम् कारणाव्यापारात् प्रगपीति । यद्यपि बीजमुत्पिण्डादिप्रध्वं सानन्तरमङ्कुरघटाद्यु-त्पत्तिरूपं लभ्यते, तथापि न प्रध्वंसस्य कारणत्वम्, अपि भावस्यैव बीजाद्यवयवस्य अभावात्तु भावोत्पत्तौ, तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्, सर्वदा सर्वकार्योत्पादप्रसङ्ग इत्यादि न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायाम् । प्रपञ्चप्रत्ययश्चासतिबाधके न शक्यो मित्येति वदितुमिति णभक्षाक्षचरणमतमवशिष्यते तलेदं प्रतिज्ञातं सत्कार्यम् इति । तत्र हेतुमाह- असदकरणात् । असत् चेत् कारणाव्यापारात् पूर्वं कार्यम् नास्य सत्त्वं कर्तुं केनापि शक्यम् नहि नीलं शिल्पिसहस्रेणापि पीतं कर्तुं शक्यते ।

स्यादेतत् असम्बद्धमपि सत् तदेव करोति यत्र यत् कारणं शक्तं शक्तिश्च कार्यदर्शनादवगम्यते । न नाव्यवस्थेत्यत आह- शक्तस्य शक्यकरणात् इति । सा शक्तिः शक्तकरणाश्रया सर्वत्र वा स्यात्, शक्ये एव वा । सर्वत्र चैतदवस्थैवाव्यवस्था, शक्ये चेत् कथमस्ति शक्ये तत् । इति वक्तव्यम् । शक्तिभेद एव एतादृशो यतः किञ्चिदेव कार्यं जनयेत् न सर्वमिति चेत् – शक्तिविशेषः कार्यं सम्बद्धो वासम्बद्धो वा । सम्बध्धत्वे नासता सम्बन्ध इति सत्कार्यम् । असम्बद्धत्वे सैवाव्यवस्था इति सृष्टृक्तं शक्तस्य शक्यकरणात् ।

इतश्च सत्कार्यमित्याह- कारणाभावाच्च कार्यस्य कारणात्मकत्वात् । न हि कारणाद्भिन्नं कार्यम् । कारणं च सद्दिति, कथं तदभिन्नं कार्यं सद्भवेत् ।

सत्कार्यसिद्धान्तनानेनैतदपि सिद्धयति यदेषा सृष्टिश्चापि कस्मादपि पदार्थादेवास्ति समुत्पन्ना शून्याद् अभावाद् वा नैव । तत्र सांख्यसूत्रेषु विस्तृतं सत्कार्यसिद्धान्तः समुपलभ्यते-

शक्तस्य शक्यकरणात् (सा.सू. 1-117) । 2-कारणाभावाच्च (सा.सू.1-118) । 3- न भावे भावयोगश्चेत् (सा.सू.1-119) । 4- नाभिव्यक्तिबन्धनौ व्यवहारव्यवहारौ (सा. सू.1-120) । 5- नाशः कारणलयः(सा. सू 1-121) । 6- पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजाङ्कुरवत् (सा. सू 1-122) ।

ये गुणाः सृष्टौ दृश्यन्ते ते तस्मिन् मूलपदार्थेऽपि सुनिश्चितमेव भवेयुः । यदा वयं सृष्टौ दृष्टिक्षेपङ्कुरमस्तदा पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मकानि बहूनि वस्तुनि नैकविधस्वरूपेष्ववलोकयाम एतेषां समेषामपि स्वरूपेषु पृथक् पृथक्गुणाः समुपलभ्यन्ते । सांख्यशास्त्रस्य सिद्धान्तोऽस्ति यत् भिन्नतैषां मूलपदार्थे नास्ति । तन्मूलोपादानकारणम्- तन्तत्त्वमेवास्तीति ज्ञेयम् । उक्तञ्च तत्र- मूले मूलाभावादमूलमूलम् (सा. सू. 1-16) ।

सर्वपदार्थानामूलप्रकृतेः सर्वथैकत्वेऽपि यद्यस्यां गुणोऽपि सर्वथैक एव भवेत्तर्हि स्वर्णरजतवारिमृदादिषु विभिन्नेषु पदार्थेषु स्थितानामनेकेषां गुणानां सम्भूतिः भवितुन्नाहति । सत्कार्यवादासिद्धान्तमनुसृत्य कारणे विद्यमानानामेव गुणानाङ्कुरैः प्रादुर्भावो भवितुं शक्नोति नान्येषाम् । अत एव सांख्यशास्त्रं समेषामपि पदार्थानाङ्गुणविवेचनङ्कृत्वा सत्त्वरजस्तमोगुणाश्चेति त्रीन् विभागान् करोति । एते त्रयो गुणाः जगतामूलतत्त्वभूतायामप्रकृतौ प्रारम्भत एव सन्ति । तथा चैतत्कथनं सर्वथा सङ्गच्छते यदेते त्रयोगुणाः सामञ्जस्येन प्रकृतिरिति ।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

निवर्तन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् । (गीता5/14-)

अतः कारणे एव कार्यं सत् वर्तते नास्ति कस्यचिदपि सन्देहः ।

सर्वस्यास्य जगतो मूलकारणं प्रकृतिः मूलप्रकृतिर्वा वर्तते । प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका । सत्त्वं रजः तमश्चेति गुणत्रयम् । सत्त्वं सुखात्मकम्, रजो दुःखात्मकम्, तमश्च मोहात्मकम् । स्वरूपदृष्ट्या सत्त्वं लघुप्रकाशकं चास्ते, रजः प्रव्रत्तकं चञ्चलञ्च, तमस्तु गुरु आवरकं च । यथा दीपे तैलं वर्तिकाज्योतिश्च विरुद्धगुणवन्ति सन्त्यपि परस्परस्योपयोगितां दधति, तथैव विरुद्धगुणभाजोऽपि गुणाः परस्परसहकारित्वेन कार्यं निष्पादयन्ति । उक्तञ्च-

सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टमृष्टम्भकं चलं च रजः ।

गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः । (सा.का.-13)

प्रमाणत्रयं स्वीक्रियते सांख्याचार्यैः-प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दश्चेति । इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । तच्च द्विविधम्-निर्विकल्पकं सविकल्पकञ्चेति । व्याप्यव्यापकज्ञानपूर्वकमनुमानम्-पूर्ववत्, सामान्यतोऽदृष्टञ्चेति द्विविधम् । आप्तवचनं च शब्दः । उपमानादीनां प्रमाणत्वं नाङ्गीक्रियते सांख्ये । तथा च-

प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनमानमाख्यातम् ।

तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु । (सा.का.5)

त्रिगुणातीतः, विवेकी, विषयी, विशेषचेतनः, चैतन्यरूपः, अनिकारी, कूटस्थः, नित्यः सर्वव्यापकश्च पुरुषः । स जगतः साक्षिमात्रः, द्रष्टा, अकर्ता च । संपातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् । पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तश्चेति (सा.का.17) पुरुषसिद्धये युक्तिपञ्चकम् ।

प्रतिपुरुषं भिन्नः भिन्नः पुरुषः जीवीत्मेति स्वीक्रियते सांख्ये । अतः पुरुषबहुत्वम्- (सा.का.18)

जननमरणकानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च ।

पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव ।

ईश्वरासिद्धेः (सांख्यसूत्रम् 1-92), प्रमाणाभावान्न तत् सिद्धिः (सांख्यसूत्रम् 5-10), संवन्धाभावान्नानुमानम् (सांख्यसूत्रम् 5-11) इति सांख्यसूत्रानुसारं सांख्यस्य निरीश्वरत्वं साध्यते । आचार्यो विज्ञानभिक्षुः सांख्यस्य सेश्वरत्वं साधयति । तत्संनिधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत् (सांख्यसूत्रम् 1-96) इति ईश्वरस्य समनिधानमात्रेण प्रकृतौ चैतन्यं व्यापारश्च, यथा चुम्बकसान्निध्येन लौहे ।

तत्र युज्यातोः घट्प्रत्ययेन निष्पन्नः योगशब्दः, संयोगसाधनमित्यर्थः । जीव- परमात्मनोः मिलनं संयोगसाधनमित्यर्थः । अस्य योगस्य वक्ता स्मारकश्च हिरण्यगर्भः- हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः । (योगी याज्ञवल्क्यः) । हिरण्यगर्भ एव योगस्य प्रथमप्रवक्ता । अतः पतञ्जलिना लिखितम्- अथ योगानुशासनम् (पातञ्जलयोगदर्शन-प्रथमसूत्रम्) । अनु-पश्चात्, शासनम्-उपदेशः । उपदिष्टविषयस्य पश्चादुपदेशः-अनुशासनम् । अर्थात् हिरण्यगर्भोक्तयोगस्य पतञ्जलिना अनुशासनेन व्यासदेवः भाष्यं विरचितवानिति । याज्ञवल्क्यदक्षादिमहर्षिभिरपि स्मृतिशास्त्रपुराणादिष्वपि अस्य योगस्योपदेशः कृतः-

ऋचो यजुंसि सामानि वेदोपनिषदस्तथा ।

योगज्ञानादवाप्नोति योगिनो ध्यानचिन्तकः । (ब्रह्माण्डपुराण- 1924)

अर्थात् वहिर्मुखीजीवस्यान्तर्मुखीकरणेनोत्पन्नैक्यबोध एव योगः । उक्तञ्च सर्वश्रुतीठमालातन्त्रे-सर्वचिन्ता परित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते । अर्थात् चिन्तासमुच्चयपरिहारेण आत्मलीनावस्था योग एव । हिरण्यगर्भसंहितायाञ्च - संकल्पविकल्पत्यागो योगः । विष्णुपुराणानुसारं याज्ञवल्क्यमतानुसारञ्च- संयोगो योग इत्युक्त जीवात्मपरमात्मनोः । महर्षिपतञ्जल्यनुसारम्-योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः (योगसूत्र1-2) । ततोपनिषदि- तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिन्द्रियधारणम् ।

कास्ताः चित्तवृत्तय इति जिज्ञासायां पतञ्जलिर्ब्रूते- वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः (-योग-1-5) । प्रमाण-विपर्ययविकल्प-निद्रा-स्मृति-नामधेयाः । पञ्चापिवृत्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टश्च । क्लेशहेतुकाः, क्लेशाहेतुकाश्च । प्रत्यक्षानुमानागमानि त्रीणि प्रमाणानि । मिथ्याज्ञानमविद्या वा विपर्ययः । अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशेतिपञ्चक्लेशसमायुक्ता अविद्या । शब्दज्ञानानुपातो वस्तुशून्यो विकल्पः । अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा । अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ।

क्लेशापगमनेनैव योगमार्गप्रसूतिः । क्लेशाः विघ्नस्वरूपाः । अविद्यास्मितारागद्वेषा भिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः (योग-2-3) । अस्मितादिक्लेशचतुष्टयस्य मूलमविद्यैव । एकस्मिन्नभीष्टविषये चित्तं निश्चलभावेन धारणमेव चित्तस्य वृत्तिनिरोधः । चित्तस्यांख्यवृत्तयः । स्थूलभावेन सकलाः चित्तवृत्तयः पञ्चधा विभज्यन्ते । यथा च ते- क्षिप्त- मूढ- विक्षिप्त- एकाग्र- निरुद्धाश्च । एषु प्रथमद्वयभूमौ यथाक्रमं तमोरजोगुणाधिक्येन प्राधान्याच्च समाधिरुदयाभावात् योगसाधनस्यानुपयुक्तत्वात् अनुपयुक्तभूमिरित्युच्यते । तृतीयविक्षेपभूमौ समाधिरुदयसंसाधनयोग्यतावच्छिन्न-त्वेऽपि विक्षेपप्राधान्यसत्त्वात्योगाननुकूलभूमित्वम् । अन्तिमद्वयमेव वास्तवयोगभूमिः । निरोधस्तु मुख्यस्तत्र । अत्र चित्तमलापगतेनाविद्यादि-पञ्चक्लेशक्षीण्येन च चित्तस्य निम्नाभिमुखीभवनं भवति । योगविज्ञानं तदेव विज्ञानं, येन चित्तस्य वहिर्मुखीन्द्रियाकर्षणेनासंख्यवृत्तिष्वनवच्छिन्नेन एकमालक्ष्ये स्थिरीभवनम् । यथा चोक्तमस्त्येकल-

गवामनेकवर्णानां क्षीरस्याप्येकवर्णता ।

क्षीरवत् पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ।

पुनश्च यथा सकलेषु दुग्धेषु घृतं विद्यते, तथैव परिदृश्यमानजगति जीवेषु गूढभावेन चैतन्यात्मक आत्मा विराजते । मन्यनदण्डेन दुग्धस्यालोडनेन अन्तर्निहितं घृतं यथा निष्कर्ष्यते, तथैव मनमन्यनदण्डेन जीवेष्वन्तर्निहितपरमात्मा निष्कर्ष्यते । तत्रोक्तम्-

गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम् ।

निःसृतं कर्मसंयुक्तं पुनस्तासां तदौषधम् ।

एवं स हि शरीरस्थः सर्पिवत् परमेश्वरः ।

विना चोपासनादेव न करोति हितं नृषु । (योगीयाज्ञवल्क्यः)

शास्त्रानुसारं निश्चलं ब्रह्म उच्यते - श्वासस्य निश्चलावस्था एव ब्रह्म । सा निश्चलावस्था प्रयत्नसंसाध्या । तच्चप्रयत्नं क्रियायोगः । यस्योल्लेखः पातञ्जलयोगदर्शने प्राप्यते- तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः (पातञ्जलयोगदर्शनम् -II-1) । परमज्ञानप्राप्तये शास्त्रोक्त विज्ञानसम्मतसाधनपद्धतिः । गीतायामपि- ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसेऽशुभात् इत्युक्तम् । क्रियायोगेन प्रत्यक्षानुभूतिः लभ्यते । क्रमशः परमात्मना सह एकीभवनं भवति । राजयोगादीनां समन्वये क्रियायोग उत्पद्यते । क्रियायोगस्य प्रकारभेद विषये उक्तञ्च -

मन्त्रयोगे हठश्चैव लययोगस्तृतीयतः ।

चतुर्थं राजयोगः स्यात् स द्विधाभाववर्जितः (शिवसंहिता) ।

तत्र चोक्तं हठयोगविषये-

हठयोगः- हकारः कीर्तितः सूर्यष्टकारश्चन्द्र उच्यते ।

सूर्यचन्द्रमसोर्योगाद्धठयोगो निगद्यते । (गोरक्षनाथ-सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः)

हश्च ठश्च तौ हठौ सूर्यचन्द्रौ तयोर्योगो हठयोगः । एतेन हठशब्दवाच्ययोः सूर्यचन्द्राख्ययोः प्राणापानयोरैक्यलक्षणः प्राणायामो हठयोग इति हठयोगलक्षणम् सिद्धम् (ब्रह्मानन्दकृत हठयोगप्रदीपिकाभाष्यः) ।

दक्षिणनासा(पिङ्गला)वायुरेव सूर्यः, वामनासा(इडा)वायुरेव चन्द्रः । द्वयोः म्लनमेव हठयोगः
आध्यात्मिककर्मयोगो वा । अयमेव क्रियायोगः ।

राजयोगः

वायुस्थिरतायां मनसंस्थापनमेव राजयोगः सांख्ययोगो वा । नाम संख्या कालो । शरीरात्मकघटे
21600 वारं श्वासं प्रचलति । सर्वदा एव अस्योद्ध्वगमनं भवति । अयमेव संख्या । हठयोग व
कर्मयोगः, राजयोगश्च सांख्ययोगः । इडापिङ्गलयोः गतिः स्वतः सुषुम्नामार्गे स्थिरीभवति यदा तदा
संख्यामिलनं जायते । तदेव सांख्ययोगः । उबययोगे समगतिः । अतः चोक्तम्-

हठं विना राजयोगो राजयोगं विना हठः ।

तस्मात् प्रवर्तते योगी हठे सद्गुरुमार्गतः । (शिवसंहिता ।)

हठयोगं विना राजयोगसिद्धिः न भवति, विना हठयोगेन राजयोगः न स्थिरीभवति । दत्तात्रेयादयः
अलोपासकाः । अतः चोक्तम्-

दत्तात्रेयादिभिः पूर्वं सवितोऽयं महात्मभिः ।

राजयोगो मनोवायु स्थिरीकृत्वा प्रयत्नतः ।

पूर्वाभ्यस्तौ मनोवातौ मूलाधारनिकुञ्जनात् ।

पश्चिमं दण्डमार्गस्तु शङ्खिन्यस्तं प्रवेशयेत् ।

ग्रन्थितयं भेदयित्वा नीत्वा भ्रमरकन्दरम् ।

ततस्तु नादयेद्विन्दुं ततः शून्यालयं व्रजेत् ।

अभ्यासस्तु स्थिरशान्त ऊर्ध्वरेताश्च जायते ।

परानन्दमययोगी जरामरणवर्जितः ।

अथवा मूलसंस्थानमुद्धतैः सम्प्रवोधयेत् ।

सुप्तां कुण्डलिनां नाम विसतन्तुनिभाकृतिम् ।

सुषुम्नान्तःप्रवेशेन पञ्चचक्राणि भेदयेत् ।

ततः शिवे शशाङ्केन स्फुर्जन्निर्मलरोचिषि ।

सहस्रदलपद्मान्तःस्थिते शक्तिं नियोजयेत् ।

अथ तत् सुधया सर्वा सवाह्याभ्यन्तरकां तनुम् ।

प्लावयित्वा ततो योगी न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

ततः उत्पद्यते तस्य समार्धिर्निस्तरङ्गिनी ।

एवं निरन्तराभ्यासाद् योगसिद्धिः प्रजायते ।

उपर्युक्तश्लोकानुसारं स्पष्टं प्रमाणितं निरन्तरक्रियायोगसाधनेन सिद्धिः लभ्यते ।
योगानुष्ठानविरतेन कथं सिद्धिः स्यादिति जिज्ञासायां तत्र उच्यते -

युवा वृद्धोऽतिवृद्धो वा व्याधितोदुर्वलोऽपिवा ।

अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतन्द्रितः ।

क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यादक्रियस्य कथं भवेत् ।

न शास्त्रपाठेन योगसिद्धिः प्रजायते ।

न वेशधारणं सिद्धेः कारणं न च तत् कथा ।

क्रियैव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्नसंशयः । (हठयोगप्रदीपिका) ।

उक्तं चान्यत्र-

सदा क्रिया प्रकर्तव्या क्रियायाः सिद्धिमुत्तमाम् ।

प्राप्नोति साधकश्रेष्ठ अतएव न च त्यजेत् (मुण्डमालातन्त्रम् ।) ।
तत्र क्रियायोग एव आत्मसाधना । जीवपरमात्मनोरैक्यात्मसाधनरूपो क्रियायोगः । एके वदन्ति
कर्मयोगतः सांख्ययोगः उत्कृष्टतरः । परन्तु विदुषैः सममर्यादा प्राप्त उभययोगः । अतः तत्र-

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
एकमप्यस्थितः सम्यग्भयोर्विन्दते फलम् । (गीता.-5-4)

मन्त्रयोगः

शिवादिकृमिपर्यन्तं प्राणिनां प्राणवर्तनम् ।
निःस्वासश्वासरूपेण मन्त्रोऽयं वर्तते प्रिये ।

अर्थात् आब्रह्मकृमिपर्यन्तं सकलजीवानां स्वासप्रश्वास एव मन्त्रपदवाच्यः । मन्त्र इति प्रणवः ।
इष्टसाक्षात्कारेण एव मन्त्र इष्टे लीनो भवति । स्वतः प्रणवात्मकं भवति ।

लययोगः

कृष्णद्वैपायनाद्यैस्तु साधिते लयसंज्ञितः ।
नरेश्वर हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः ।

व्यासादिमहर्षय लययोगस्य प्रथमसाधकः । वामनासावाहिनीइडानाम्नीनाडीं दक्षिणनासावाहिनीपिडं
गलानाम्नीनाडीं कीकृत्य मध्यवर्तिनीतपस्विनीतिसुषुम्नायां संसाधनेन कुलकुण्डलिनी जागर्ति । तेन
च परमपदं लभ्यते –

लये मन्त्रे हृटे राज्ञि भक्तौ सांख्ये हरेर्मते ।
मतैकामन्ति सर्वेषां ये वुधाः मोक्षमार्गगाः ।

योगाङ्गानि

तत्र साधनासिद्धयर्थं योगाङ्गान्यावश्यकानि । यम-नियम-आसनप्राणायाम-प्रत्याहार-
धारणा-ध्यान-समाधिरित्यष्टौ योगाङ्गानि । यम-नियम-आसनप्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-
समाधयोऽष्टावङ्गानि (योग29-2-) ।

यमः

अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह इति पञ्चविधकार्यस्य नाम यमः । उक्तञ्च-
अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहा यमाः (पातञ्जलयोगदर्शनम्-2-30) । इत्यादिक्रमेण
तत्र अहिंसादिविषये सम्यग्प्रतिपादितं दर्शनेषु । विशेषतः ब्रह्मचर्यविषये निगदितमस्ति-ब्रह्मणि
विचरणं- सम्पूर्णमात्मसमर्पणमिति । शास्त्रे उक्तमस्ति- वीर्यधारणम् ब्रह्मचर्यः । रसरक्तमांसमे
दास्थिमज्जाशुक्रादिसप्तधातुभिः निर्मितं मानवशरीरम् । तत्र शुक्रं-वीर्यं वा प्रधानं धातुसारम् ।
वीर्यधारणमेव जीवनम्, क्षयश्च मृत्युः । शास्त्रे उक्तम्- मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणात् ।
Chastity is life, sensuality is death. महादेवेनापि उक्तं-यः धृतवीर्यः, उद्ध्वरेता,
स न मानवः स तु स्वयं देवता –न तपस्तप इत्याहु ब्रह्मचर्यतपोत्तमम् । ऊद्ध्वरेता भवेत् यस्तु
स देवो न तु मानवः (शिवसंहिता) । तत्र सर्वतोभावेन मैथुनं वर्जनीयम् । कामोद्दीपककथाश्रव
णकीर्तनादिरूपसमालोचनामपि विषवत्ज्ञानेन परित्यक्तव्यः । सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्यव्रतावलम्बनेन
भगवद्दर्शनमात्मसाक्षात्कारो वा भवति । अयमेव शास्त्रनिर्देशः- नारिरतो दुश्चरितान्नाशान्तो
नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् (कठोपनिषद्-1-2-24) । ब्रह्मचर्यपालनेन
सह अपरिग्रह-त्यागशक्तौ अनुशीलनमप्यावश्यकम् । केवलमात्रेण शरीररक्षार्थमुपयुक्तद्रव्यग्रहण
मेवा-परिग्रह इति विवेच्यते । तत्र पतञ्जलिनोक्तम्- संस्कारसाक्षात्करणत् पूर्वजातिज्ञानम् (योग
3-18) । अर्थात् संस्कारसाक्षात्कारेण पूर्वजन्मज्ञानमुत्पद्यते । अत्र च मनुः – वेदाभ्यासेन सततं

शौचेन तपसैवच । अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् । योगीयाज्ञवल्क्यमतेन यमः
दशविधः – अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवम् । क्षमाधृतिरमिताहारः शौचस्त्वेते यमा दशाः ।
इति ।

नियमः

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः (योग-2-32) । पतञ्जलिना नियमयोगाङ्गं
शौचादिक्रमेण पञ्चधा विभक्तम् । आसनम्- स्थिरसुखमासनमिति पतञ्जलिः (योग-2-49) ।
विशेषतः योगसाधने आसनस्य गुरुत्वं स्वीकरणायम् । कम्पनशून्येन, क्लेशशून्येन, चित्तस्य
द्वेगचञ्चलतादिशून्येन च सुखोपवेशनं हि आसनम् । पद्मासनादयः तस्य भेदाः । प्राणायामः-
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणायामः (योग-2-49) । बाह्यश्च वायोरुचमनं श्वासः
अन्तर्गतवायोनिःसारणं च प्रश्वासः । तयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः । पूरकादिभेदेन चतुर्विधः
प्राणायामः । प्रत्याहारः- स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः (योग-2-
54) । इन्द्रियाणां स्वविषयेभ्यो निवृत्तिं अन्तर्मुखीवृत्तिश्च प्रत्याहार इत्यभिधीयते । धारणा-
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा (योग-3-1) । हृत्कमले नासिकाग्रे भूमध्ये अन्यत्र वा स्थाने चित्तस्यैकाग्रता
धारणेति व्यवहियते । धारणया मनसो निग्रहः । ध्यानम्- तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् (योग-3-
2) । तदेवार्थमालनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः (योग-3-3) ।

एवमष्टाङ्गयोगसाधनेन साधकः स्वचित्तवृत्तिनिरोधात् ऐकान्तिकमात्यन्तिकञ्च सुखं विन्दति
मोक्षमधिगच्छति । अत एव पतञ्जलेस्तत्त्वज्ञतां प्रशंसयन्नाह कविः भर्तृहरिः-

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ।

उपसंहारः

सांख्ययोगौ न पृथक्त्वेन वर्तते इति गीतायां श्रीकृष्णेन प्रतिपादितम् । उभययोरेकोद्देश्यम् ।
लोके द्विविधाः मानवाः वर्तन्ते । ज्ञानकर्मयोगिनश्चेति । बुद्धियोगिनः ज्ञानयोगेन निवृत्तिमार्गमनुसृत्य
ब्रह्मतत्त्वं जिज्ञासन्ति, कर्मयोगिनश्च कर्मयोगमाश्रयन्ति । सांख्यसम्मतज्ञानयोगः-

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि (गीता-
38-2) । कर्मयोगः- एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मवन्धं
प्रहास्यसि (गीता39-2) ।

दुःखप्रणाशेन ब्रह्मसाक्षात्कारो मोक्षाधिगमश्चेति एकमुद्देश्यमुभयदर्शने । ये विपश्चितः
सांख्ययोगयोः भिन्नाभावत्वं स्वीकुर्वन्ति त एव निश्चप्रचं दर्शनतत्त्वज्ञाः ये च तयोर्भेदं स्वीकुर्वन्ति ते
अतत्त्वज्ञाः । अतः गीतायाम्-

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्
(गीता4-5) ।

तत्र सांख्याभिमतानि 25 तत्त्वानि योगेऽपि स्वीक्रियन्ते । विवेकज्ञानमेव मुक्तिसाधनम्,
एतदेवोभयत्र मन्यते । उभयमतेन पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं स्वीक्रियते । सांख्ये उपादानकारणरूपेण
निमित्तकारणरूपेण चेश्वरस्यासिद्धिः प्रतिपाद्यते, योगेऽपि निमित्तकारणरूपेण ।
तत्संनिधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत् (सा.सू.1-96) । सूत्रेऽस्मिन् स्फुटं प्रतिपाद्यते यत् ईश्वरो मइवत्
स्वाधिष्ठानमालेण जगत् प्रकाशयति, जगतोऽधिष्ठाता च । अतः सांख्यस्य निरीश्वरत्वकथनं
भ्रान्तिमूलकमेव । ईश्वरस्य साक्षित्वादिकं श्वेताश्वतरोपनिषदि विशदं प्रतिपाद्यते । एकः देवः

सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च (श्वेता. 6-11) । एवमुभयोरपि दर्शनयोः सेश्वरत्वं सिद्धयति ।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः । (श्वेता. 6-13)

सांख्ययोगयोः न पारमार्थिको भेदः । व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानस्य यत् सैद्धान्तिकं रूपं सांख्ये प्राप्यते, तस्यैव व्यावहारिकं रूपं योगे प्राप्यते । एकस्यैव तत्त्वज्ञानस्य सांख्यदर्शनं सिद्धान्तपक्षः, योगदर्शनञ्च व्यावहारिकपक्षः । उभयेऽपि परस्परसम्बद्धे, अन्योन्यपूरके, एकलक्ष्यप्रवणे च स्तः ।

द्वयोरपि दर्शनयोः बाह्यार्थस्य स्वतन्त्रसत्ता स्वीक्रियते । द्वे अपि दर्शने जगतो वास्तविकतां स्वीकुरुतः । गीतायां सांख्ययोगयोरैकरूपतां स्वीकुरुता उच्यते –

लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् । (गीता-3-3)

एवं सांख्ययोगयोः साम्यं लक्ष्यते । द्वयोर्यद् वैषम्यं तन्न सिद्धान्तमूलम्, अपि तु प्रयोगमूलं प्रक्रियारूपञ्च । सांख्ये बुद्धियोगः योगे कर्मयोगः, एकल ज्ञानमार्गोऽपरल कर्ममार्गः, एकल तत्त्वचिन्तनेन मोक्षोऽपरल समाधिप्रयोगेण, एकल बुद्धिशुद्धिरपरल कार्यादिशुद्धिपूर्वम् चित्तवृत्तिनिरोधः, एकल मानसश्रमोऽन्यत्र शारीरः श्रम इत्येवं वैषम्यमपि लक्ष्यते । पर एकस्यैव तत्त्वदर्शनस्य पक्षान्तराश्रयणेन द्वयोर्दर्शनयोः सृष्टिः ।